

УДК 372.8:51

ОҚУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДАҒЫ МАТЕМАТИКАНЫҢ РӨЛІ

ТУРҒАНБЕКОВА МАЙСАРАХАН ҚАХРАМАН ҚИЗИ

Ө. Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
«Математика» кафедрасының магистранты

Ғылыми жетекші – А.БАЙДАБЕКОВНА
Шымкент, Қазақстан

Аңдатпа: Қазіргі цифрлық және жаһанданған қоғамда жоғары білімнің алдында оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту міндеті тұр, бұл оларға танымның жаңа деңгейінде математика пәнінен алған білімін қолдану арқылы күрделі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Бұл зерттеудің мақсаты – қоғам мүшелерінің математика пәнінің оқушының сыни ойлау қабілетіне әсері туралы көзқарасын анықтау. Сауалнама анонимді түрде жүргізіліп, әртүрлі жастағы және түрлі сала өкілдерінің пікірлері жинақталды. Бұл мақалада оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытудағы математиканың рөлі жан-жақты қарастырылған. ХХІ ғасыр білім беру жүйесіндегі басты міндеттің бірі – сыни тұрғыда ойлай алатын тұлға қалыптастыру екенін атап өткен жөн. Сыни ойлаудың мәні, оның жеке тұлғаның дамуы мен білім сапасына әсері туралы теориялық тұрғыда талдау жасалады. Математика пәнінің оқушылардың логикалық, аналитикалық және дәлелдеу қабілеттерін дамытудағы маңызы нақтыланған.

Түйін сөздер: сыни ойлау, оқушы, математика, логикалық ойлау, білім беру, зерттеу.

«Математика – ойлаудың гимнастикасы» (Б. Паскаль).

Қазіргі заманда білім беру жүйесінің басты мақсаты – тек білім беріп қана қоймай, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау, талдау, дәлелдеу және шешім қабылдау қабілеттерін дамыту болып отыр. Сыни ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл оқушылардың да, мұғалімдердің де сыни ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді [1].

Сыни ойлау - бұл ХХІ ғасырдағы шығармашылық ойлау (креативті ойлау), қарым-қатынас және топта жұмыс жасау дағдылары сияқты өте маңызды дағды. Бұл дағдылар ХХІ ғасырдағы өмір мен қоршаған ортадағы анағұрлым күрделі жағдайларға дайын оқушылардың ажырамас бөлігі болып табылады. Сыни тұрғыдан ойлау - бұл бәріне қажет дағды. Неліктен сыни тұрғыдан ойлауды үйрену керек? Мұның бірнеше себептері бар: Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз кез-келген жұмыста, кез-келген ғылым саласын оқып үйрену кезінде, кез-келген мәселелерді шешуде қажет болатын шеберлік және мансап үшін құнды зат. Глейзер (1941) сыни ойлау «оған белгілі бір қорытындыларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін дәлелдер тұрғысынан кез келген ұстанымды немесе болжанатын білім нысанын зерделеу үшін табанды күш жұмсауды» қамтитындығы туралы айтады. Сыни ойлау – өз ойын бағалау ниетінің болуы және оны істей алу, ол кез-келген субъект үшін қалыпты болып табылатын шыншыл, ашық, дәйекті, талдау жасауға қабілетті, білімгер, өзі мен өзгенің пікіріне сеніммен қарайтын және шешім қабылдауда парасатты болу ниетін дамытуды көзі. Сыни ойлаудың осы қағидаларын ұстанбайтын немесе қарсы пікірді ұстанатын, яғни зияткерлік жағынан тәкаппар, теріс ойлайтын, шыдамы жоқ, тез ашуланатын, әрекеттің салдары туралы ойламайтын, жаңа ақпараттарға немқұрайлы қарайтын, басқаның пікіріне сенбейтін адамдар сыни ойлау дағдыларын пайдалану кезінде қиын жағдайларға тап болуы мүмкін. Дұрыс қорытындының маңызын және қажеттілігін мойындай алмау өзін-өзі алдау мен жекелей де, ұжымдық та жабық ойлауға әкелуі әбден ықтимал[2].

Математика – оқушылардың дұрыс және логикалық ойлау процестерін дамытуға ең үлкен үлес қосатын пән. Математикада сыни ойлау дағдыларын дамытуға күш салу бүкіл әлемде математикалық білім берудің оқу бағдарламасының негізгі күн тәртібіне айналды. Көптеген зерттеушілер сыни ойлау қабілеттерін дамыту математикалық көрсеткіштерді жақсарту алатындығын көрсетті. Сол сияқты сыни тұрғыдан ойлау қабілеттері оқушыларды мектепте немесе күнделікті өмірде проблемаларды жақсы шешуге үйретеді. Сыни ойлау - бұл математикадан есеп шығара алатын оқушыларды және шынымен түсініп есеп шығара алатын оқушылардан ажыратуға болатын негізгі фактор деуге болады. Математика сабағында кейбір оқушылар есеп шығара алады және ережелерді түсіндіре алады, өйткені олар практика және ереже жаттау арқылы формулалар мен анықтамаларды біледі. Олар формула қалай жұмыс істейтінін міндетті түрде біле бермейді, бірақ оны қолдана алады. Сол сияқты, олар кейбір ежелгі математиктің тұжырымдаманы қалай анықтағанын білмеуі мүмкін, бірақ анықтаманы олар жатқа біледі. Ал, математика бойынша сыни ойлануға үйренген оқушылар формула неге жұмыс істейтінін түсіндіре алады және тұжырымдаманы анықтау үшін қолданылатын қадамдарды қадағалай алады. Олар мәселені шешіп қана қоймай, шешім қабылдауда қолданылған процестің маңыздылығын түсіндіре алады.

Оқушының сыни ойлау қабілетін дамыту – әлемдік деңгейде математика білім беру бағдарламаларының басты міндеттерінің бірі болып отыр. Көптеген зерттеулер көрсеткендей, оқушының сыни ойлау қабілетін дамыту математикалық жетістіктерді арттыра алады. Сонымен қатар, сыни ойлау қабілеті оқушыларды өз бетінше ойлауға және мектепте де, күнделікті өмірде де мәселелерді шешуге ынталандырады. Мектептердегі оқыту көбіне дәстүрлі сабақ түрінде өтеді және тек фактілерді жаттауға негізделген, бұл оқушылардың сыни ойлау қабілетінің дамуына кедергі келтіреді. Сыни ойлау қабілетін дамытудың маңыздылығына мән берілмеуі оқушылардың сыни ойлау қабілетінің төмен болуына әкеп соғады. Сондай-ақ, сыни ойлау қабілеті – бұл жаңа ақпаратты қолдану немесе бар білімді өңдеу арқылы жаңа жағдайға орынды жауап табуға бағытталған ойлау қабілеті.

Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану Қазақстанның білім беру жүйесінде 2000 жылдардан бастап бастау алды, оның авторлары – американдық ғалымдар Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл. Ол Демократиялық педагогиканың консорциумы мен Халықаралық оқырмандар ассоциациясының көмегімен дамыды [3].

Заир-Бектің айтуынша, ең алдымен сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясы мәтіндік материалдармен жұмыс жасауға бағытталған, сабақта алынған ақпаратты түсінуге үйретеді. Алгебра да, геометрия да математика сабақтары шеңберінде осы технологияны қолдануда бірқатар қиындықтар туғызады. Басты мәселе, оқулық мәтіндері көп жағдайда студенттердің өздігінен оқуына арналмаған. Әрбір жаңа тақырып бұрын оқылған барлық материалға сүйене отырып, жаңа ұғымдармен толығыады [4].

Сауалнамаға қатысушылардың жас ерекшелігі мен білімі әртүрлі: олардың ішінде студенттер, мұғалімдер, инженерлер және өзге сала мамандары болды. Бұл зерттеуге әртүрлі әлеуметтік топтың қатысуы қоғамдағы ортақ пікірді анықтауға мүмкіндік берді. "Оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытудағы математиканың рөлі" тақырыбы аясындағы зерттеуге әртүрлі жас топтарындағы 45 қатысушы тартылды. Олардың жас ерекшеліктері 1-суретте көрсетілген.

Жасыңыз:
 45 ответов

1-сурет – Сауалнама қатысушыларының жас ерекшелігі

1-суреттегі деректерге сүйенсек, сауалнамаға қатысушылардың негізгі бөлігін 36–45 жас аралығындағы адамдар құрайды (35,6%). Бұл көрсеткіш зерттеуге қатысқан топтың өмірлік және кәсіби тәжірибесі бар екенін айғақтайды. Ал 18–25 жас тобы – 15,6%, 26–35 жас тобы – 24,4%, 46–60 жас тобы – 22,2%, 60 жастан жоғары қатысушылар – 2,2%-ды құрады. Сауалнамаға педагогика, медицина, инженерия, техникалық салалар, экономика, қаржы, қызмет көрсету, сауда саласында жұмыс жасайтындар, білім алушылар, зейнеткерлер және басқа да сала өкілдері қатысты. Сауалнамаға қатысушылардың 70%-дан астамының балалары мектеп жасында екен. Математика пәні оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытуда маңызды рөл атқарады деп есептейтін қатысушылар үлесі – 91,1 %, "нақты білмеймін" деп жауап бергендер – 8,9 %, ал "жоқ" деп жауап бергендер болмады.

Математиканың рөліне қатысты жалпы көзқарас бойынша көпшілік қатысушылар "Математика оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытуда маңызды рөл атқарады" деген пікірмен толық келісті. Бұл жауап математиканың тек есеп шығаруға арналған пән емес, сонымен қатар ойлау мәдениетін қалыптастыратын құрал екенін айғақтайды.

Кейбір қатысушылар "сыни ойлау – барлық пәндер арқылы дамиды, бірақ математика бұл үрдісте жетекші рөлге ие" - деп көрсеткен.

"Сіздің ойыңызша, математика пәні қандай дағдыларды дамытады? " – деген сұраққа қатысушылардың берген пікірі төмендегі 1-суретте келтірілген.

Сіздің ойыңызша, математика пәні қандай дағдыларды дамытады? (бірнеше нұсқаны таңдауға болады)

45 ответов

1-сурет – Математика пәні дамытатын дағдылар туралы қатысушылар пікірі

Сауалнама нәтижесінде қатысушылар ең жиі атап өткен дағдылар мыналар болды:

- Логикалық ойлау – басым көпшіліктің пікірінше, математика ең алдымен логика мен пайымдау қабілетін дамытады;
- Талдау жасау және мәселе шешу – күрделі есептер мен тапсырмаларды шешу кезінде оқушылардың ақпаратты сараптау дағдысы артады;
- Жүйелі және сыни ойлау – дәлелдеуді қажет ететін есептер арқылы оқушылар өз ойларын негіздеп, деректер арасындағы байланысты анықтауға үйренеді.

Бұл деректер математика пәнінің оқушылардың аналитикалық және рефлексивті ойлауын дамытудағы әлеуетін дәлелдейді.

Сауалнама нәтижесі бойынша, қатысушылардың біразы қазіргі мектептегі математика бағдарламасы толықтай сыни ойлауға бағытталмаған деп есептейді. Көптеген жауап берушілер пән мазмұны көбіне формула жаттау мен стандарт есептер шешуге бағытталғанын атап өткен. Олардың пікірінше, сыни ойлауды дамыту үшін:

- практикалық өмірлік жағдайларға негізделген тапсырмалар;
- дәлелдеуді қажет ететін есептер;
- оқушылардың пікір білдіру және шешімін қорғау мүмкіндіктері көбірек болуы тиіс.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, зерттеу нәтижесі қоғам мүшелерінің басым бөлігі математика пәні оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытуда шешуші рөл атқарады деген пікірді ұстанатынын көрсетті. Математика арқылы оқушылар дәлелді пайымдау, ақпаратты талдау, логикалық байланыс орнату және негізді шешім қабылдау қабілеттерін дамыта алады. Дегенмен, қазіргі мектеп бағдарламасында бұл бағыт толық іске аспай отырғанын атап өтуге болады. Сондықтан математика сабағында дәстүрлі есеп шығарудан бөлек, шығармашылық және зерттеушілік сипаттағы тапсырмаларды көбейту қажет. Математика оқушылардың сыни ойлауын дамытуда жетекші пән болып табылады. Бұл бағыттағы тиімді тәсілдерді енгізу білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Екінші (негізгі) деңгей «Назарбаев Зияткерлік мектептері». - ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы», 2016. – 41 б.
2. Zaitzhanova A. Мектеп оқушыларының сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту //Proceedings of International Young Scholars Workshop. – 2020. – Т. 9.
3. Құмарғали Н. МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ //«Qazaq Journal of Young Scientist» халықаралық ғылыми журналы. – 2025. – Т. 3. – №. 8. – С. 31-34.
4. ЗаирБек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2011. –223 с.